

Hintergrund: Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland (Robert Koch-Institut 2023). Die Überlebensraten bei Prostatakrebsbetroffenen steigen, aber es zeigen sich erhebliche Langzeitfolgen durch die Behandlung (Robert Koch-Institut 2023; Downing et al. 2019). Der EPIC-26-Fragebogen erfasst von Patienten berichtete Outcomes (PROs) zu Funktionseinschränkungen und Symptomen (Sibert et al. 2021). Die MID-EPIC-D Studie untersucht den Einsatz des EPIC-26 in zertifizierten Prostatakrebszentren und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die klinische Implementierung und die Kommunikationspräferenzen der Patienten. Hierzu zählt auch die patientenverständliche Aufbereitung von möglichen Maßnahmen bei auffälligen EPIC-26-Ergebnissen.

Zielsetzung: Es sollen Flowcharts mit einem Fokus auf Verständlichkeit und Kommunikationspräferenzen der Prostatakrebspatienten entwickelt werden, die Maßnahmen für Betroffene mit auffälligen Ergebnissen im EPIC-26-Fragebogen aufzeigen.

Methode: Mittels internationaler Leitlinienrecherche wurden mögliche Maßnahmen bei auffälligen patientenindividuellen Ergebnissen bzgl. der fünf Domänen des EPIC-26 erfasst („Inkontinenz“, „Irritative/obstruktive Symptomatik“, „Gastrointestinale Symptomatik“, „Sexualität“ und „Vitalität/hormonelle Symptomatik“). Insgesamt wurden 15 internationale Leitlinien nach Maßnahmen zu den Items des EPIC-26 durchsucht. Auf Basis der Leitlinienrecherche wurden iterativ Flowcharts für die jeweiligen EPIC-26-Domänen erstellt. Dabei wurden die Flowcharts in jeweils zwei Runden abwechselnd mit Betroffenen (Selbsthilfevertretung; Einzel- sowie Fokusinterviews) und Urolog*innen besprochen und aufbauend auf dem Feedback angepasst. Es wurde auch eine Expertin für patientengerechte Sprache mit einbezogen. Dabei wurde auf inhaltliche Kohärenz, Verständlichkeit für Patienten sowie Kommunikationspräferenzen geprüft.

Ergebnisse: Auf Basis von insgesamt zehn verschiedenen Leitlinien konnten Maßnahmen für die graphische Darstellung identifiziert werden. Diese umfassen Angaben zu weiterführender Diagnostik, relevanter fachärztlicher Expertise sowie Therapiemöglichkeiten. Die Maßnahmen-Flowcharts liegen als grafische Darstellung vor und umfassen alle 5 Domänen des EPIC-26.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Maßnahmen-Flowcharts zu den fünf Domänen des EPIC-26 können im weiteren Verlauf in der klinischen Implementierung des EPIC-26 in zertifizierten Prostatakrebszentren verwendet werden. Neben der Bereitstellung der EPIC-26-Ergebnisse für die Betroffenen bieten die Flowcharts die Möglichkeit, dass Betroffene mit auffälligen Scores, mögliche Maßnahmen mit den Fachärzt*innen in der Nachsorge von Funktionseinschränkungen und Symptomen besprechen können. Fachärzt*innen können die Flowcharts nutzen, um eingeleitete Maßnahmen in der Nachsorge zu erläutern.